

DECIMAS.

Chasco sucedido en la Ciudad de Valencia con un matrimonio, manifestando las cuestiones que han tenido dos amigos.

*Con una mujer bonita
tiene un hombre un mayorazgo,
sin mas trabajo que hacerse
un poco el disimulado.*

Yo naci desventurado
de la pobreza en el seno,
mas como lo malo y bueno
está en el mundo mezclado,
la fortuna me ha obligado
de una manera esquisita:
como ella dá, y ella quita,
me legó á mi la pobreza;
pero me dió mas riqueza
con una muger bonita.

Dirán los hombres que soy
nacido en signo cabruno,
capricornio, todo es uno,
mas yo voy á lo que voy;
porque en el dia de hoy
no sudar es un hallazgo;
mi casa es como un portazgo;
paga todo el que entra en ella;
si con una muger bella
tiene un hombre un mayorazgo.

Cualquiera que haya nacido
de la fortuna mimado,
no apetecerá mi estado:
esto es muy cierto y sabido:
tambien yo hubiera querido
en tal estado nacer;
en él se ve establecer
la suerte mas venturosa
de una prole numerosa,
sin mas trabajo que hacer.

Mas ya que pobre nací,
aproveché la ocasion
que no és fuerza de razon
quererme yo propio á mi:
la honra en el dia es en si
un titulo muy gastado:
y yo vivo reposado
logro comer y beber
sin otra cosa que hacer
un poco el disimulado.

*Cuando pare una mujer
luego dice la Comadre,
si es chiquilla ó chiquillo
todo parece á su Padre.*

A darle la enorabuena
parten todos los amigos
las vecinas y vecinos
diciendo de esta manera:
luego entra otra salamera
disponiendo que han de hacer
y la Comadre tambien
habla mil majaderías
en fin todo es alegria
cuando pare una mujer.

Luego vienen los padrinos
á visitar la parida
allá va comadre mia
por la salud de este niño:
si es pobre brinda con vino
que es licor mas agradabl
y para que mas se alabe,
entre fiesta crecida
que cara mas parecida

luego dice la comadre.

Y si tiene por ventura
la parida algun querido
cuando se marcha el marido
viste bien la criatura:
y con pena y amargura
dice con llanto fingido
llameme V. á fulaniyo
que á mi niño venga á ver,
por si puede conocer
si es chiquilla ó chiquillo.

El querido toma el niño
y le abraza con amor
y dice valgame Dios
retrato de tu marido:
pero con llanto fingido
responde la ingrata madre
hijo tuyo es bien lo sabes
todo lleno de hermosura
O! que bella criatura
todo parece á su padre.

*Son capaces las mugeres
con las trazas que se dan,
parar un barco á la vela
y amarrar al Capitan.*

No importa que te lo diga
para tenerte aficion
si eres mi restauracion
prenda del alma querida:
lo que me resta de vida
tendré finos pareceres
no le afirmo que le fueres

y has de tener entendido,
pero bastante te digo
son capaces las mugeres.

Luego tomas la mantilla
dices que á visitas vas
y á donde sueles marchar
donde tienes una silla;
que siempre está prevenida
para la que quiere usar
lo que V. puede pensar,
que esas son gatos que aruñan
y se agarran con las uñas
por las trazas que se dan.

Hay algunas casaditas
de lujo y de vanidad,
que tambien suelen marchar
á cumplir estas visitas;
alli se está sentadita
brindandose con cualquiera,
y si este tiene moneda
lo procuran desplumar,
y sin saber navegar
paran un varco á la vela.

Hay otras mas tunantonas
que á tu lado siempre estan,
si ven plata que gastar
todo se les proporciona:
chachito mio, perdona
te dice con mucho afan
y luego te dejarán
cuando no tengas dinero,
prenden al marinero
y amarran al Capitan.

FIN.

CARMONA:—1855.

Imprenta de D. José María Moreno, Descalzas núm. 4.

y espera tristeza miles,
la que llegue á veinte obriles,
y no le saliere un novio.

Cuando tal linea tocase
la muger, y mas si es fea,
que no piense, que no crea,
en su vida desposarse;
muy bien puede lamentarse
las delicias suspirando
ya para ellas contrabando,
ya aquella arquita secreta
llave y cerraja completa
bien le puede ir echando.

No hay remedio, concidero
que ha nacido desgraciada
si nadie la quiere nada,
que consige ella? ¿que quiere?
aumentar sus padeceres,
vivir en un pulgatorio,
no haga un castillo ilusorio
allá en su imaginacio
y eche con resignacion
una llave á su escritorio.

OTRAS

*Tengo quince, me acomoda
es preciso madre mia,
el mundo se acabaria,
si como usted fuesen todas.*

Yo no quito que una niña
guarde su punto y decoro,
por que esta prenda de oro
á cualquier muger aliña;
pero extraño se me riña

porque anhele el pan de boda
si, ya la edad me incomoda....
casarme antes que abrazarme,
usted no debe privarme....
tengo quince, y me acomoda.

Yo siento aca un començon
que por dentro me aniquila
voy quedando cual anguila,
y mi triste corazon
siempre esta en egitacion...
esta grande pena mia,
creo que la curaría
El cura, con mi Pepito....
no hay remedio, lo rapito,
es preciso, madre mia.

Madre, en el mundo entero
cada eual vá á su pareja,
esta es una ley tan vieja
como su fin verdadero:
es claro, yo á Pepe quiero,
Juanito quiere á Maria,
Eduardo á Estefania,
y Manolito á Isabel,
sin esta inclinacion fiel
el mundo se acabaria.

Usted no se vá á casar,
que soy yo madre querida,
y es para toda mi vida;
luego está muy regular
que á mi me ha de acomodar;
y Pepito me acomoda,
el cuerpo me pide boda...
y usted querrá madre amada...
no hubiera hija desgraciada
si como usted fuesen todas.

FIN.

CARMONA:—1855.

Imprenta de D. José María Moreno, Descalzas, núm. 4.

DECIMAS.

en las que se esclarecen las ventajas que disfrutan los casados con mugeres bonitas.

*Con una muger bonita
tiene un hombre un mayorazgo,
sin mas trabajo que hacerse
un poco el disimulado.*

Yo nací desventurado
de la pobreza en el seno;
mas como lo malo y bueno
está en el mundo mezclado,
la fortuna me ha halagado
de una manera esquisita:
como ella dá, y ella quita,
me legó, á mi la probreza;
pero me dió mas riqueza
con una mujer bonita.

Dirán los hombres que soy
nacido en signo cabruno,
capricornio, todo es uno,
mas yo voy á lo que voy;
porque en el dia de hoy
no sudar es un hallazgo;
mi casa es como un portazgo;
paga todo el que entra en ella;
si, con una muger bella
tiene un hombre un mayorazgo.

Cualquiera que haya nacido
de la fortuna mimado,
no apetecerá mi estado:
esto es muy cierto y sabido:
tambien yo hubiera querido
en tal estado nacer:
en él se ve establecer
la suerte mas venturosa
de una prole numerosa,
sin mas trabajo que hacer.

Mas ya que pobre nací,
aprovechó la ocasion
que no és fuerza de razon
quererme yo propio á mi:
lo honra en el dia es en si
un titulo muy gastado;
y yo vivo reposado,
logro comer y beber,
sin otra cosa que hacer
un poco el disimulado.

OTRAS

*Dama que pase de veinte
y no le saliese un novio,
bien le puede ya ir echando
una llave á su escritorio.*

En vano señora Juana,
es el brillante arrebol,
la pomada y alcohol
con que su rostro engalana;
esa flor ya no es temprana,
ni su colera es naciente,
y en este siglo es corriente
cosa muy averiguada,
que sin novio, es juvilada
dama que pase de veinte.

Está tan adelantada
la humana generacion,
el amor tan en accion,
la pasion tan desalada,
que sin aventurar nada,
es un argumento obrio,
que de si misma es aprobio